

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durdona, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК:

PAKIRDINOV Alisher Saifitdinovich

Assistant

NURITDINOV Arifjon Talibovich

Doctor of Medical Sciences, Assistant

TEMIROV Pulat Chuyanovich

Ph.D. Assistant

Andijan State Medical Institute

SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS

For citation: Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat. Surgical treatment of mediagastric ulcers // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 62-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731672>

ABSTRACT

In the authors' article, in the surgical treatment of mediagastric ulcers, in recent years surgical methods have been actively developed to preserve the pyloric sphincter of the stomach and the innervated antrum [7,11,12]. At the same time, the motor-evacuation activity of the gastroduodenal complex is preserved and ensures the natural passage of chyme. This helps to improve long-term functional results of surgical treatment. The conditions for achieving adequate functioning of the remaining parts of the stomach are: their innervation, blood supply and restoration of the anatomical shape corresponding to the functions they perform.

It is known that mediagastric ulcers are located on the lesser curvature of the stomach, and due to the topography of the innervation of the stomach, vessels and vagus nerves, the pathological process in the stomach at any level (bodily or cardiac) the ulcer or ulcerative infiltrate spreads to the lesser carva, which is the left gastric artery and ensures the achievement of the pathological process of the main body of the vagus nerve. In such cases, removal of the wound will certainly lead to damage to blood vessels and nerves, disruption of the blood supply and innervation of the gastroduodenal complex, and if the trunk of the vagus nerve is damaged, this will lead to disruption of the functioning of the pancreaticoduodenal complex. system, liver and extrahepatic bile ducts [7].

Based on the results of the experiment and clinical observations, a surgical method for the treatment of mediagastric gastric ulcers has been proposed - an economical gastrectomy, performed in conjunction with an incision of the lesser curvature and selective vagotomy. The clinic operated on 20 patients using this method. Good results were observed in 95% of them.

Key words: motor-evacuation, pyloroduodenal, gastroduodenoanastomosis, lesser curvature of the stomach, gastroduodenal.

ПАКИРДИНОВ Алишер Сайфитдинович

Ассистент

НУРИТДИНОВ Арифжон Талибович

Д.м.н. ассистент

ТЕМИРОВ Пулат Чуянович

К.м.н. ассистент

Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕДИАГАСТРАЛЬНЫХ ЯЗВ**АННОТАЦИЯ**

В статье авторов при хирургическом лечении медиагастральных язв, последние годы активно разрабатываются хирургические методы с сохранением пилорического сфинктера желудка и иннервируемого антрального отдела [7,11,12]. При этом моторно-эвакуаторная деятельность гастродуоденального комплекса сохраняется и обеспечивает естественный пассаж химуса. Это способствует улучшению отдаленных функциональных результатов хирургического лечения. Условиями достижения адекватного функционирования остальных отделов желудка являются: их иннервация, кровоснабжение и восстановление анатомической формы, соответствующей выполняемым ими функциям.

Известно, что медиагастральные язвы располагаются на малой кривизне желудка, и в связи с особенностями топографии иннервации желудка, сосудов и блуждающих нервов патологический процесс в желудке на любом уровне (телесном или кардиальном) язва или язвенный инфильтрат распространяется на малую кривизну, которая является левой желудочной артерией и обеспечивает достижение патологического процесса основного тела блуждающего нерва. В таких случаях удаление раны непременно приведет к повреждению сосудов и нервов, нарушению кровоснабжения и иннервации гастродуоденального комплекса, а если будет поврежден ствол блуждающего нерва, то это приведет к нарушениям функционирования панкреатодуоденального комплекса, системе, печени и внепеченочных желчных протоках [7]. На основании результатов эксперимента и клинических наблюдений предложен хирургический метод лечения медиагастральных язв желудка - экономичная резекция желудка, выполняемая совместно с разрезом малой кривизны и селективной ваготомией. В клинике этим методом оперировано 20 больных. Хорошие результаты наблюдались у 95% из них.

Ключевые слова: моторно-эвакуаторный, пилородуоденальный, гастродуоденоанастомоз, малая кривизна желудка, гастродуоденальный.

ПАКИРДИНОВ Алишер Сайфитдинович

Ассистент

НУРИТДИНОВ Арифжон Талибович

Т.ф.д. Ассистент

ТЕМИРОВ Пулат Чуянович

Т.ф.н. Ассистент

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон, Ўзбекистон

МЕДИАГАСТРАЛ ЯРАЛАРНИ ЖАРРОҲЛИК УСУЛИДА ДАВОЛАШ**АННОТАЦИЯ**

Муаллифлар томонидан ёзилган мақолада медиагастрал яраларни жарроҳлик йўли билан даволашда, сўнги йилларда меъданинг пилорик сфинктери ва иннервация қилинадиган антрум соҳани сақлаб қолиш операция усуллари фаол ишлаб чиқилди [7,11,12]. Шу билан бирга, гастродуоденал комплекснинг мотор-эвакуация фаоллиги сақланиб ва химуснинг табиий ўтишини таъминлайди. Бу эса жарроҳлик усулида даволашнинг узоқ муддатли функционал натижаларини яхшилашга ёрдам беради. Меъданинг қолган бўлимларининг адекват ишлашига эришишга имкон берадиган ҳолатлар: уларнинг иннервацияси, қон билан

таъминланиши ва бажарадиган функцияларга мос келадиган анатомик шаклини тиклашдир. Маълумки, медиогастрал яралар меъда кичик эгрилигида жойлашган бўлиб, меъда иннервацияси, қон томирлари ва вагус нервлари жойлашиш топографиясининг ўзига хос хусусиятлари туфайли, меъдадаги патологик жараён ҳар қандай даражасидаги (тана ёки кардиал) яра ёки ярали инфилтрат кичик чарви томонга тарқалади, бу эса чап меъда артерияси ва вагуснинг асосий танасига патологик жараён етиб боришини таъминлайди. Бундай ҳолатларда ярани олиб ташлаш албатта қон томирлар ва нервларнинг шикастланишига олиб келади, гастродуоденал комплекснинг қон билан таъминланиши ва иннервациясини бузилиши, агар вагус магистрал поясида шикастланадиган бўлса, у ҳолда панкреатодуоденалнинг тизим фаолияти, жигар ва жигардан ташқари ўт йўллари фаолиятида бузилишларга олиб келади[7].

Ўтказилган тажриба натижалари ва клиник кузатувларга асосланиб, ошқазоннинг медиогастрал яраларини даволашнинг жарроҳлик усули, кичик эгрилигини кесиб олиш ва селектив ваготомия билан биргаликда бажариладиган меъданинг тежамкор резекцияси таклиф қилинган. Клиникада ушбу усул билан 20 та бемор операция қилинган. Улардан 95 % да яхши натижалар кузатилган.

Калит сўзлар: мотор-эвакуатор, пилородуоденал, гастродуоденоанастомоз, меъданинг кичик эгрилиги, гастродуоденал.

Кириш: Медиогастрал яраларни жарроҳлик даволашнинг умумий қабул қилинган усули бу Бильротнинг иккинчи вариантыдаги [6-8,9,10] меъданинг 2/3 ёки 4/3 қисмини классик ёки субтотал резекция қилишдир. Яра касаллиги билан оғриган беморларда ўтказилган жарроҳлик даволаш натижаси ишончли бўлганида ҳам, операция қилинган беморларнинг 15-30% ва ундан кўп ҳолларда ривожланадиган постгастрорезекцион синдромлар ва оғир функционал бузилишлар хавфи мавжуд.

Ушбу бузилишларнинг частотаси кўп жиҳатдан меъдани олиб ташланган қисмининг ҳажмига, хазм жараёнини пилородуоденал соҳанинг пилорик ҳалқа механизидан узилиб қолиши, панкреатодуоденал комплекс фаолиятини мураккаб нейрогуморал бошқарилиш фаолияти ва меъдадан 12 бармоқ ичакка химусни порцион пассажланиш жараёни билан боғлиқдир [2,4-6,11,12].

Сўнги йилларда медиогастрал яраларни жарроҳлик йўли билан даволашда меъданинг пилорик сфинктери ва иннервация қилинадиган антрум соҳани сақлаб қолиш операция усуллари фаол ишлаб чиқилди[7,11,12]. Шу билан бирга, гастродуоденал комплекснинг мотор-эвакуация фаоллиги сақланиб ва химуснинг табиий ўтишини таъминлайди. Бу эса жарроҳлик усулида даволашнинг узоқ муддатли функционал натижаларини яхшилашга ёрдам беради. меъданинг қолган бўлимларининг адекват ишлашига эришишга имкон берадиган ҳолатлар: уларнинг иннервацияси, қон билан таъминланиши ва бажарадиган функцияларга мос келадиган анатомик шаклини тиклашдир[7,11,12].

Маълумки, медиогастрал яралар меъда кичик эгрилигида жойлашган бўлиб, меъда иннервацияси, қон томирлари ва вагус нервлари жойлашиш топографиясининг ўзига хос хусусиятлари туфайли, меъдадаги патологик жараён ҳар қандай даражасидаги (тана ёки кардиал) яра ёки ярали инфилтрат кичик чарви томонга тарқалади, бу эса чап меъда артерияси ва вагуснинг асосий танасига патологик жараён етиб боришини таъминлайди. Бундай ҳолатларда ярани олиб ташлаш албатта қон томирлар ва нервларнинг шикастланишига олиб келади, гастродуоденал комплекснинг қон билан таъминланиши ва иннервациясини бузилиши, агар вагус магистрал поясида шикастланадиган бўлса, у ҳолда панкреатодуоденалнинг тизим фаолияти, жигар ва жигардан ташқари ўт йўллари фаолиятида бузилишларга олиб келади[7].

Шунинг учун кўпчилик муаллифлар [7,10-12 ва бошқалар] бундай вазиятда антрум ва пилорусни сақлаб қолиш операцияларини классик меъда резекцияси фойдасига бажаришдан бош тортадилар.

Юқорида келтирилганлар билан боғлиқ ҳолда, медиогастрал яраларни жарроҳлик

даволаш учун янги технологияларни ишлаб чиқиш ёки мавжуд технологияларни такомиллаштириш жарроҳлик гастроэнтерологиясининг долзарб муаммосидир. Меъда деворлари ангиоархитектоники ва микроваскулатурасини ўрганиш бўйича олиб борилган экспериментал тадқиқотлар натижалари асосида, ошқозон шиллик қаватидаги функционал ҳолат ва патоморфологик ўзгаришларни қон ва лимфа айланиши ҳолатига боғлиқлигини кўрсатадиган клиник кузатишлар[8], шунингдек, Ойи М. (Oshida K., Sigimura F. The Location of gastric Ulcer. Gastroenterology 1959 ; 36;1; 45-56.) ва бошқалар концепциясига асосланади.

Меъда яраси асосан антрал шиллик қаватнинг кислота ишлаб чиқарувчи зонасига ўтиш жойида пайдо бўлиши ҳақида, медиогастрал яраларни жарроҳлик даволаш учун ошқозон резекцияси усулларида фойдаланамиз, унинг моҳияти куйидагича. Биз кардиал сфинктердан 1,5-2,0 см пастроқдаги кичик эгриликни кесиб ташлаймиз, шу билан бирга жигар шохлари келиб чиқиши остидаги вагус нервларини қўшимча равишда кесиб ўтиб, яъни селектив ваготомияни амалга оширамиз. Яранинг кардиал ёки субкардиал локализацияси билан чап қоринча артериясининг асосий магистралини 1-кўндаланг шохчаси келиб чиқиши устида боғлашни ундаймиз. Агар меъда яраси кичик эгрилик бўйлаб, субкардия остида ёки меъда бурчаги соҳасида жойлашганда, ҳар доим асосий магистрални ва 1-кўндаланг тармоғини сақлаб қолишга интиламиз a.gastrica sinistra, бу эса ошқозон чўлтоғини тўлиқ қон билан таъминлайди. Катта эгрилик бўйлаб меъда резекциясининг чегараси ўнг гастроэпилоик артериясининг тармоғи ёки иккала гастроэпилоик артериянинг қўшилган жойига тўғри келиш керак.

Яра ошқозоннинг кардиал ёки субкардиал соҳасида жойлашган барча беморларда битишмали ва яллиғланиш инфилтрати жараёни туфайли, кичик эгрилик кесилгандан сўнг, меъда чўлтоғини шакллантириб, С.С.Юдин (1955) “қулфли” усулида қизилўнғач-ошқозон бурчагини мустаҳкамлаймиз. Меъда чўлтоғини кичик эгрилик бўйлаб икки қаторли тугунли чоклар билан тикилади, бунда катта эгрилик деворидан фойдаланиб ўн икки бармоқли ичак бўшлиғига мос келадиган бўшлиқ ҳосил қилиниб шакллантирилади. Сўнг пилорик ҳалқадан пастроқ жойлашган яра инфилтрати билан меъданинг 1/2 қисмини резекция қилиш орқали тўғридан-тўғри гастродуоденоанастомозни яратиш билан меъда-ичак трактининг узлуксизлигини тиклаймиз.

Тавсия этилган ошқозон резекцияси усулларида назарий асослари куйидагилардан иборат: - юқори технологияли ташриҳни қўллаш натижасида меъда чўлтоғининг етарли резервуар функцияси ва химусни табиий ўтишини сақлаб қолиш, постгастрорезекцион синдромлар пайдо бўлиш эҳтимоли камаяди.

- меъда кичик эгрилик яраларини яра билан бирга улцероген зона ҳисобланган кам қон томирли соҳа билан бирга, резекция ҳажмини оширмасдан олиб ташлаш имконияти туғилади.

- хирургик амалиёт таъсирида селектив ваготомияси ва антрумэктомия йўли билан меъда секрециясини барча фазаларини блоклаб, меъданинг кислотаси ҳосил қилиш ҳусиятини адекват камайтириш имконияти яралади.

- меъданинг катта эгрилик деворларидан ҳосил қилинган янги пилорик канал, эвакуацияни секинлаштириб, меъда чўлтоғидан олиб кетувчи қовузлокқа овқатни бирдан куйилишини олдини олади.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: Материалнинг клиник қисми сўнгги 30 йил ичида медиогастрал яра билан оғриган 20 нафар беморни текшириш ва жарроҳлик даволаш натижаларига асосланган. Улардан 3 нафар беморда кардиал ва субкардиал яра аниқланган, қолган 17 нафар беморда эса меъда танаси соҳасида ва ошқозон бурчагида кичик эгрилик бўйлаб жойлашган яралар аниқланган. 6 нафар беморда яра ўлчами 3 см ва ундан катта бўлган гигант меъда яраси аниқланган. Улардан 4 нафар беморда селектив проксимал ваготомиядан сўнг қайталанган яра аниқланган. 8 нафар беморда эса яра кратери 2 см ва ундан катта бўлган яралар аниқланган. Қолган 7 беморда яралари кратернинг диаметри 2 см гача бўлиб одатий ўлчамдаги меъда яраси кузатилган. Жами 14 нафар беморда меъда ярасининг турли хил асоратлари аниқланган: Шулардан 10 нафарда яллиғланиш жараёнини жигар-меъда бойламига ва кичик чарвига пенетрацияланиши кузатилган, қолган 4 нафар беморда яралари-

некротик жараён ҳисобига қон кетиши билан асоратланган.

Яра касаллиги анамнези 6 ойдан 21 йилгача бўлган беморларнинг 60 фоизида меъда ярасининг қўшма асоратлар (пенетрация ва қон кетиш) қайд этилган. Ўртача 8,0+₋5,0 йил.

Беморларнинг ёши 36 ёшдан 70 ёшгача бўлиб шундан 3 нафари аёллар, 17 нафари эса эркаклардан ташкил топган. Барча беморларда умум клиник ва бир қатор махсус текшириш усуллари қўлланилган:

- меъданинг кислота ҳосил қилувчи ва кислота ажратувчи функцияси меъда ичи рН-метрия ва фракцион зондлаш усули ёрдамида ўрганилди.

- меъда секрециясининг стимулятори сифатида гистамин гидрохлорид (0,025 мг / кг) ва инсулин (0,2 ед/кг) ишлатилди.

- меъда ва унинг чўлтоғининг мотор-эвакуатор функцияси, меъда-ичак анастомози ва олиб кетувчи қовузлоқ функционал ҳолати рентген ва узлуксиз электрогастроинтестинография (ЭГИГ) ёрдамида ўрганилди.

- меъда ва унинг чўлтоғи шиллиқ қавати, шунингдек меъда-ичак анастомозларининг фаолиятини эндоскопик баҳолаш.

- меъда яраси билан бирга резекция қилинган меъда қисмларининг патогистологик ҳолати ўрганилди.

Натижалар ва муҳокама: Медиогастрал яра аниқланган жами 20 нафар бемор операция қилинди. Барча беморларда Бильрот-I усули бўйича ошқозон резекцияси кичик эгрилик ва селектив ваготомия бажарилди. Улардан, 18 нафар беморларда терминал гастродуоденоанастомоз ҳосил қилиш орқали меъда-ичак трактининг узлуксизлиги тикланди, қолган 2 нафар беморда эса меъда чўлтоғи ва ўн икки бармоқли ичак ўртасида терминолатерал гастродуоденоанастомоз қўйилди. 3 нафар беморда ташрихдан кейинги даврда асоратлар кузатилди. Шундай қилиб, биопсия билан тасдиқланган меъда ярасининг субкардиал локализацияси бўйича операция қилинган биринчи беморда гастродуоденостомия соҳасида чоклар етишмовчилиги кузатилди, сўнгра ўз-ўзидан ёпилган меъда оқма яраси пайдо бўлди. Бошқа бир беморда эса гастростазнинг оғир клиник кўринишлари билан 10-12 кунгача бўлган меъда чўлтоғининг атонияси кузатилди, бу консерватив даво чоралар билан бартараф этилди.

Терминал гастродуоденоанастомоз билан Бильрот- I бўйича меъда резекциясидан сўнги учинчи беморда сўрилмайдиган тикув материалдан фойдаланиш билан боғлиқ анастомозит ривожланди. Бизнинг фикримизча, биринчи бемордаги асоратнинг сабаби a.gastrica sin.нинг асосий магистралини боғлаш билан боғлиқ. Меъда чўлтоғи атониясини юзага келиши адашган нервнинг жигар тармоқлари кесилиши туфайли қўшимча селектив меъда ваготомияни бажарилиши билан изоҳланади. Кузатувда ўлим ҳолатлари бўлмади. Операцияларнинг узоқ муддатли натижалари 5 йилгача бўлган муддатда ўрганилди, 18 киши кўриқдан ўтказилди. Шу билан бирга, умум клиник усуллар, операция қилинган беморларнинг динамик мониторинги, фракцион зонд усули ёрдамида меъда чўлтоғини секретор, мотор-эвакуатор функциясини ўрганиш, рентген ва эндоскопик текширувлардан фойдаланилди. меъданинг кислота ишлаб чиқариш функциясини ўрганишда, вақт ўтиши билан кислота ишлаб чиқариш сезиларли даражада камайиши ва беморларнинг 85 фоизида меъда ширасида эркин хлорид кислота бўлмаслиги аниқланди. Қолган беморларда унинг камайиши хавфсиз даражада кам миқдорда қайд этилган. Меъданинг кичик эгрилиги ва селектив ваготомия билан резекция қилингандан сўнг, 12 ойдан., кейинчалик меъда чўлтоғи тонуси 5-6 ой муддат ичида меъда қисқаришининг частотаси тикланди. 1 ой ичида олиб кетувчи қовузлоқнинг мотор функциясини тикланиши кузатилди.

Биз таклиф қилган усул бўйича меъдани резекция қилишда, меъда ичак йўлининг узлуксизлиги тикланади ва меъданинг одатий шакли сақлаб қолинади (1-расм). Шу билан бирга янги ҳосил қилинган дистал псевдопилорик каналдан проксимал резервуар вазифасини бажариб меъданинг таркибий қисмини эвакуациясини секинлаштириб функционал патологияларни олдини олади(1-жад.).

Кичик эгрилик ва селектив ваготомия билан Билрот-I усули бўйича меъда резекциясидан 10 ойдан сўнги беморнинг рентгенограммаси Г., 35 ёш.

Меъда чўлтоғининг шакли нормаль, проксимал резервуар ва дистал псевдопилор канали мавжуд. Эвакуация секин, қисмларга бўлинган. Шу нуқтаи назардан, тўғридан-тўғри гастродуоденостомияни яратиш меъда ичак трактининг узлуксизлигини тиклашнинг энг тўғри вариантидир. Амалга ошириш учун камроқ вақт талаб этилади ва бажариш учун қулай.

1-жадвал.

Ошқозон бўшлиғидан таркибни эвакуация қилиш турлари

Эвакуация турлари	Сони
Узлуксиз тезлашув	1
Узлуксиз - секинлашув	2
Порцияли - тезлашув	1
Порцияли – секинлашув	11
Функционал - кечикиш	3
Жами:	18

Эзофагогастроскопия пайтида, меъда резекциясидан сўнг, 3 ойгача бўлган даврда меъда чўлтоғининг шиллик қаватида ва аностомозда яллиғланиш ўзгаришлари кўпроқ кузатилади. Кузатувда яра рецидиви ва аностомоз пептик яраси аниқланмади. 1 нафар беморда Демпинг синдромининг энгил даражада кузатилди, диета ва овқатланиш режимини тартибга солиш орқали бартараф этилди.

Натижалар Visik шкаласи бўйича баҳоланди. 18 кишида яхши натижалар қайд этилди, 1 нафарда қониқарли. Кўриқдан ўтган кўпчилик беморлар(90%) шикоят билдирмади, операциядан кейин аҳволи яхшиланганлиги, вазн динамикаси ижобий ва барқарорлиги, ўзини қониқарли ҳис қилиши, аввалги касби бўйича иш фаолиятларини давом эттирдилар. 1 нафар бемор оғир жисмоний меҳнатни энгилроқ иш билан алмаштирди.

Хулоса. Шундай қилиб, меъданинг кичик эгрилиги билан резекция қилиш ва гастродуоденал узлуксизлигини тиклаш билан кўп ҳолларда функционал жиҳатдан энг фойдали бўлган қисман-секин турдаги эвакуацияни сақлаб қолишга ёрдам беради. Бу операциядан кейинги асоратларни камайтириш, резекциядан кейинги синдромлар

частотасини пасайтириш ва узок муддатли операциянинг функционал натижаларини яхшилаш имконини беради.

REFERENCES| ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Avakimyan V.A. Modern aspects of surgical treatment of gastric and duodenal ulcers. Abstract, dissertation for Doctor of Medical Sciences. Krasnodar 1982-p.34. (in Russ).
2. Aruin L.I. Pathomorphology of the stomach and small intestine in post-resection syndromes. Abstract ... dissertation for doctor of medical sciences - Moscow, 1971, p. 36.(in Russ).
3. Vasilenko V.V., Korshukova P.I., Nikolaev N.O. and others. Postgastroresection disorders. Moscow 1974-p. 150.(in Russ).
4. Vakhidov V.V., Kalish Yu.I., Khodzhibaev A.M. Functional state of the gastric stump in gastroresection syndromes. Surgery -1981 No. 9-p.37-42.(in Russ).
5. Vilyavin G.D., Berdov B.A. Diseases of the operated stomach. Moscow-1975. 271-p. (in Russ).
6. Goldin V.A. Primary and reconstructive gastrectomy. Moscow, 1990.270-p.(in Russ).
7. Gorbashko A.I., Batchev O.Kh. Rationale and results of transverse gastrectomy with preservation of the pyloric sphincter. Soviet medicine-1980, No. 1-p.68-74.(in Russ).
8. Dzhumaboev S.U, Mehmonov A.M. Angioarchitecture and microvasculature of the stomach after selective proximal vagotomy. Surgery - 1991, No. 3.44-46.(in Russ).
9. Zinevich V.P. Comparative characteristics of gastric resections using the Billroth-II method with short and long loop anastomosis. Author's abstract. diss...doctor of medical sciences.-L 1971,24-p.(in Russ).
10. Kalish Yu.I. Diseases of the operated stomach. Author's abstract. diss..doctor.med.science.Moscow 1984,31-p.(in Russ).
11. Kovalchuk A.A., Dyuzbanovsky I.E., Tverdokhle V.V., Targeted segmental resection of the stomach in the surgical treatment of gastric ulcers. Klin.khir., 1996;9; 52-53 pp.(in Russ).
12. Onapriev V.I., Vinnichenko A.V. Radical gastroplasty in peptic ulcer surgery. Krasnodar 1999., 320.p.(in Russ).
12. Sh.Sh.Shakhanova, J.A. Abdurakhmonov, ., & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 5(08), 77–81.
13. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(06), 145–149.
14. 3. Oii M, Oshida K., Sigimura F. The Location of gastric Ulcer. Gastroenterology 1959; 36;1; 45-56.

Статья поступила в редакцию 05.05.2024; одобрена после рецензирования 22.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 05.05.2024; approved after reviewing 22.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Пакирдинов Алишер Сайфитдинович, ассистент, Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан. Docalisher75@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5928-0647>

Нуритдинов Арифжон Талибович, доктор медицинских наук, ассистент, Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан. arifjonnuritdinov@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0006-3188-084X>

Темиров Пулат Чуянович, к.м.н., ассистент, Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан. temirovpulat67@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0000-1530-745X>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Пакирдинов А.С. - идеологическая концепция труда, написание текста, доработка статьи;

Нуритдинов А.Т. - сбор и фальсификация литературных источников, написание текстов;

Темиров Р.С. - идеологическая концепция труда, доработка статьи.

Information about the authors:

Paqirdinov Alisher Saifitdinovich, Assistant, Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan.

Docalisher75@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5928-0647>

Nuritdinov Arifjon Talibovich, MD, Assistant, Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan.

arifjonnuritdinov@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3188-084X>

Pulat Chuyanovich Temirov, PhD, Assistant Professor, Andijan State Medical Institute, Andijan,

Uzbekistan. temirovpulat67@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0000-1530-745X>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Paqirdinov A.S. - the ideological concept of work, writing the text, revision of the article;

Nuritdinov A.T. - collection and falsification of literary sources, writing texts;

Temirov P.Ch - the ideological concept of labor, revision of the article.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000